

INVENTAIRE DES PRINCIPALES PRATIQUES DE GESTION DES SOLS DANS LES AGROÉCOSYSTÈMES EUROPÉENS

UN SONDAGE

Le projet i-SOMPE a permis de dresser une liste et de décrire 58 pratiques de gestion des sols (PGS) innovantes utilisées en Europe.

DES OBSTACLES...

L'adoption de PGS innovantes à l'échelle de l'UE nécessite des lignes directrices appropriées, des réseaux fonctionnant sans heurts et une interaction entre les différents acteurs, ainsi que des moyens et des incitations financières ciblées.

...ET DES OPPORTUNITÉS

De nombreux agriculteurs européens sont prêts à introduire des innovations. L'adoption de pratiques culturales à faible consommation d'intrants et innovantes pourrait renforcer la résilience des agroécosystèmes face au stress environnemental, favoriser une production alimentaire durable et préserver les sols de la dégradation.

AUTEURS

Frédéric Vanwindekens, Olivier Heller, Claudia Di Bene, Pasquale Nino, Bruno Huyghebaert (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14900821

Cultures de couverture

i-SOMPE : Adoption des pratiques de gestion des sols

Il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble des pratiques innovantes de gestion des sols à l'échelle européenne : le projet i-SOMPE a fourni un inventaire complet de ces pratiques.

Une centaine de pratiques ont été décrites en termes de systèmes agricoles, d'utilisation des terres, de sites et de sols, ainsi que l'évaluation de leur mise en oeuvre et de leurs impacts potentiels et la rédaction d'une ébauche de leur capacité à relever les principaux défis en matière de sols.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

i-SOMPE PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

Le projet i-SOMPE vise à documenter les pratiques innovantes de gestion des sols en Europe. Certaines pratiques innovantes en matière de gestion des sols et d'agriculture peuvent répondre aux objectifs majeurs du projet EJP SOIL, à savoir « une bonne gestion des sols agricoles pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, une production durable, des services écosystémiques et une moindre dégradation des sols ».

COORDINATEUR DU PROJET :

Frederic Vanwindekens
f.vanwindekens@cra.wallonie.be

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement. Développer et présenter des pratiques de fertilisation spécifiques à la région et au contexte (sol, eau et conditions pédoclimatiques).

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique du sol, prévenir l'érosion, améliorer la structure du sol pour renforcer sa biodiversité.

LUMIÈRE SUR :

i-SOMPE,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

